

RELACIÓN ENTRE LA CALIDAD DEL SUEÑO Y LA ATENCIÓN SOSTENIDA EN ADOLESCENTES DE COLEGIOS CHILENOS, DURANTE EL AÑO ESCOLAR 2022

RELATIONSHIP BETWEEN SLEEP QUALITY AND SUSTAINED ATTENTION IN ADOLESCENTS FROM CHILEAN SCHOOLS, DURING THE 2022 SCHOOL YEAR

Begoña P. Betes Henríquez¹
Natalia A. Mena Zamorano²

Resumen

El objetivo de esta investigación es evaluar la relación entre la calidad del sueño y la atención sostenida en adolescentes chilenos durante el año 2022. La población total fue de 201 estudiantes de tercer año medio, en el que 144 fueron mujeres y 63 hombres. La edad media fue 16,5 años. Se utilizó el Índice de Calidad de Sueño de Pittsburgh y la batería psicopedagógica evalúa 10 extractos atención-concentración para atención sostenida. Los resultados: 74% de los estudiantes clasificaron como malos dormidores y 23,3% como buenos dormidores. En relación con la atención sostenida 23,9 % obtuvo nivel bajo, 34,8% nivel medio bajo y 13,9% nivel medio alto. En conclusión, no existe una correlación lineal entre las variables calidad de sueño y atención sostenida, sin embargo, existe una asociación positiva, es decir, a mejor calidad de sueño el nivel de atención es mayor, en términos de puntajes finales obtenidos.

Palabras clave: Calidad de sueño, Atención sostenida, Adolescencia, Rendimiento académico, Aprendizaje.

Abstract

The objective of this research is to evaluate the relationship between sleep quality and sustained attention in Chilean adolescents during the year 2022. The total population was 201 students in third year of high school, in which 144 were females and 63 males. The mean age was 16.5 years. The Pittsburgh Sleep Quality Index was used, and the psych pedagogical battery evaluated 10 attention-concentration extracts for sustained attention. The results: 74% of the students classified as poor sleepers and 23.3% as good sleepers. In relation to sustained attention 23.9% obtained low level, 34.8% medium-low level and 13.9% medium-high level. In conclusion, there is no linear correlation between the variables sleep quality and sustained attention, however, there is a positive association, i.e., the better the sleep quality, the higher the level of attention, in terms of final scores obtained.

Key words: Sleep Quality, Sustained Attention, Teenager, Academic Performance, Learning, Circadian Circuit.

Recibido: 31 de octubre de 2024

Aceptado: 31 de diciembre de 2024

Publicado: 31 de diciembre de 2024

¹ Profesora de historia y Licenciada en educación. Magister en neurociencias de la educación. Correo: b.pilar.betes@gmail.com ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-1479-8305>

² Profesora de biología y ciencias naturales. Magister en neuro-aprendizaje, Magister en neurociencias de la educación. Correo: nati.menaz@gmail.com ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-8617-8007>

1. INTRODUCCIÓN

El sueño es un proceso fundamental en el desarrollo del ser humano y es un punto esencial al momento de hablar de su aprendizaje y su consolidación. Factores como la privación del sueño, pocas horas o mala calidad de este, afecta directamente en el aprendizaje y se ve agudizado en la etapa de la adolescencia.

García-Real et al. (2020) señala que, durante la adolescencia, la duración del sueño disminuye a medida que aumenta la edad, lo cual parece estar relacionado con la interacción entre factores biológicos, psicológicos y sociales propios de la edad, señalando que se han descrito alteraciones del sueño hasta en un 65% de los jóvenes entre 16 y 18 años.

Uno de los grandes déficits de los adolescentes, se debe a los malos hábitos de sueño y a una estructura de vida y organización de horarios inapropiados. Mayormente los adolescentes desconocen la importancia de un buen dormir y la relación directa con aspectos de la calidad de vida diaria.

Según Campión y García (2009) los escolares necesitan una media de 9-10 horas para rendir eficazmente en el aula y en las tareas académicas, pero un número significativamente menor puede inferir en producir déficit en la atención, concentración y memoria, repercutiendo en un ritmo de aprendizaje menor y provocando un bajo rendimiento académico. Sumado a esto, otro factor que actualmente incide en las horas de sueño y el bajo rendimiento académico es el uso excesivo de aparatos tecnológicos en la adolescencia. La presencia de estos aparatos en la habitación de los estudiantes tiene una mayor incidencia frente al desempeño académico, debido a que el uso de las pantallas provoca efectos en la secreción de melatonina, alterando el ciclo circadiano, afectando así la calidad de sueño, lo que posteriormente se verá reflejado en una baja atención en clases, disminución de la memoria y, por ende, un menor rendimiento académico (Zapata-Lamana et al., 2021).

Sumado a lo anterior, Abel et al. (2013) menciona que la privación del sueño perjudica la actividad hipocampal posterior y la codificación asociada. Junto con estos hallazgos de nivel descriptivo, se demuestra que la neurobiología única del sueño ejerce poderosos efectos sobre los mecanismos moleculares, celulares y de red de plasticidad que dirigen tanto el aprendizaje inicial como también la posterior consolidación de la memoria a largo plazo.

Diversos artículos relacionan la calidad del sueño con el aprendizaje y utilizan el rendimiento académico, como una herramienta para poder medirlo de manera cuantitativa en los establecimientos educacionales. Es así como Bugueño et al. (2017), utilizando estas dos variables, realizó un estudio con 686 estudiantes de Santiago de Chile, donde 364 escolares estudiaban en la jornada de la mañana, ingresando al establecimiento a las 7:45, y 322 estudiantes que asistían a la jornada de tarde e ingresaban a las 14:05. Se obtuvo como resultado en este estudio, que los estudiantes de ambas jornadas tenían una buena calidad de sueño y que en la jornada de la tarde era aún mejor, de acuerdo con los resultados de la prueba PSQI. Además, en ambas jornadas los estudiantes presentaban un buen rendimiento académico, por tanto, la relación entre una buena calidad de sueño y un buen rendimiento académico se evidenció de manera estrecha.

En relación con el proceso cognitivo llamado atención, Rivera et al. (2017) la describe como una de las funciones neurocognitivas más sensibles a la falta de sueño, y lo considera esencial para habilidades cognitivas complejas como el razonamiento o el lenguaje. Por su parte, Bernabeu (2017) describe la atención como el pilar más importante en el proceso de aprendizaje, porque supone un prerrequisito para que ocurran procesos de consolidación, mantenimiento y recuperación de la información, describiéndola como un proceso básico para la creación de nuevas conexiones neuronales y para la formación de circuitos cerebrales estables.

Lo et al. (2016) llevó a cabo un estudio para determinar los efectos de la restricción del sueño sobre el rendimiento cognitivo, la somnolencia subjetiva y el estado de ánimo en adolescentes. Los resultados obtenidos demostraron que, el grupo con restricción de sueño evidenció un deterioro incremental de la atención sostenida, la memoria de trabajo y la función ejecutiva, un aumento de la somnolencia subjetiva y una disminución del estado de ánimo positivo. La somnolencia subjetiva y la atención sostenida no volvieron a los niveles iniciales incluso después de dos noches de recuperación.

Rivera (2017) refiere que la evidencia clínica en investigación sobre la atención ha mostrado que ésta se puede dividir en distintos tipos, a saber: la atención enfocada, sostenida, selectiva, dividida y alternada, y el esfuerzo cognitivo es diferente para cada una de éstas. De igual manera, Valdez (2019) señala que el modelo neuropsicológico de Posner incluye todos los componentes de la atención y todas las condiciones conocidas que involucran la atención. Este modelo separa la atención en 4 componentes: alerta tónica, alerta fásica, atención selectiva y atención sostenida, describiendo a esta última como la capacidad de filtrar información irrelevante del entorno y responder eficientemente durante un tiempo prolongado. Para el proceso de aprendizaje y el éxito escolar en el aula, es fundamental el desarrollo de la atención sostenida (Flores et al., 2018) y si bien a medida que pasa el tiempo, la atención sostenida va disminuyendo (Bernabeu, 2017), los principales factores que aceleran su disminución y control son el estrés y la mala calidad del sueño. (Flores, 2018).

2. PROBLEMA Y PROBLEMATIZACIÓN

La alta prevalencia de trastornos del sueño en la población constituye un tema transversal de cuidado. Según lo expresado por Pavlova y Latreille (2019), los trastornos del sueño son frecuentes y pueden tener graves consecuencias en la salud y la calidad de vida de las personas. Si bien algunos trastornos del sueño son más difíciles de tratar, la mayoría se puede controlar fácilmente con las intervenciones adecuadas.

La infancia y la adolescencia son dos etapas importantes para marcar la predisposición del bienestar futuro, en la medida en que se adquieren los hábitos esenciales de autocuidado en salud y, particularmente en relación con la higiene del sueño. Se estima que hasta un 30% de los niños padece alguna alteración relacionada con el sueño a lo largo de la infancia. Chile está entre los ocho países donde escolares y adolescentes sufren privaciones de sueño. Según una investigación realizada por el Centro de Estudios Internacionales Timms y Pirls del Boston College, se estima que alrededor de un 63% de estudiantes de 4º año básico y un 74% de 8º año básico, presentan privación de sueño, por lo que su rendimiento en el aula se vería afectado. Asimismo, se ha evidenciado que la falta de sueño aumenta en un 30% la fatiga y los niveles de irritabilidad en los estudiantes y propicia la llegada tarde a clases y el ausentismo (Masalán et al., 2013).

Este problema se agudizó en la población chilena durante el periodo de pandemia. La Universidad Católica del Norte realizó un estudio que lleva por nombre “El sueño y sus alteraciones durante el periodo de pandemia en Chile: estudio transversal con instrumentos validados”, el cual, arrojó como resultado que el 50% de la población chilena sufrió de trastornos del sueño durante la pandemia y aún en post pandemia presentan síntomas (Ibáñez et al., 2020).

Un estudio realizado por Aguilar-Farías et al. (2020) tuvo como objetivo, examinar los predictores sociodemográficos asociados a los cambios en los comportamientos de movimiento, en relación con la actividad física, tiempo de pantalla y sueño, en niños pequeños y preescolares, cuyas edades fluctuaban entre 1 y 5 años (edad media 3,1) durante las primeras etapas de la pandemia de la enfermedad por coronavirus 2019 en Chile. Los resultados arrojaron que, durante las primeras etapas de la pandemia, el tiempo dedicado a la actividad física disminuyó, el tiempo recreativo frente a la pantalla y la duración del sueño aumentó, y la calidad del sueño disminuyó, siendo más agudo en niños que vivían en departamentos en comparación con los que vivían en lugares más rurales.

Es importante señalar que el concepto calidad del sueño no sólo implica conciliar y mantenerlo durante una cantidad determinada de horas durante la noche, y que, como consecuencia directa, facilita la demostración de comportamientos diurnos satisfactorios y de buen rendimiento en todas las actividades que se realizan, sino que en tal proceso se producen actividades neurovegetativas de vital importancia para la reparación y mantención del organismo (Masalán, 2013).

Frente a esta problemática que se evidencia cada vez más en la población, se realizó esta investigación para analizar y estudiar la relación entre la calidad de sueño y la atención sostenida en adolescentes, que cursan tercer año medio en el colegio Capellán Pascal de Viña del Mar, colegio Polivalente El Alborada de Puente Alto Santiago y en Liceo de Niñas de Rancagua, entre los meses de septiembre y octubre del año 2022.

El sueño ocupa una de las partes más importantes en la vida del ser humano. Este proceso neurofisiológico es esencial para el quehacer diario y nos acompaña desde el primer día de vida, siendo fundamental para el mantenimiento de la buena salud y el funcionamiento cognitivo (Jiménez y Lechuga, 2019). En la etapa escolar, es un proceso fundamental para el aprendizaje, debido a que una buena calidad de sueño se relaciona con un estudiante que presenta una mayor capacidad de concentración, una mayor capacidad de resolver problemas y mejor creatividad, esto le permitirá tener mayores habilidades para relacionarse con sus pares y su entorno (Masalán, 2013).

En el contexto chileno, la encuesta nacional de salud del año 2010 mostró que el 63,2% de los chilenos manifiesta problemas para dormir, siendo los jóvenes la población más afectada, con una prevalencia de 64,8%, evidenciándose esta situación como un problema de salud pública. Por todo lo anterior, nos parece apropiado relacionar la calidad de sueño y la atención sostenida en estudiantes adolescentes.

3. FUNDAMENTACIÓN Y RELEVANCIA

La propuesta está orientada a investigar la relación entre la calidad del sueño y la atención sostenida en adolescentes, desde la mirada de la neurociencia cognitiva, puesto que es una rama de las neurociencias, que tiene como objetivo estudiar distintos procesos del sistema nervioso y explicar cómo estos producen procesos cognitivos, dentro de los cuales encontramos la atención sostenida. Este tipo de atención puede variar debido a distintos factores homeostáticos, dentro de los cuales encontramos la calidad del sueño. Este aspecto es de gran relevancia, debido que el sueño es una necesidad básica del organismo y en la etapa de la adolescencia, sufre cambios importantes, específicamente en la percepción que los jóvenes tienen frente a la calidad de éste, ya sea por malos hábitos de higiene de sueño como por los propios cambios biológicos y hormonales que surgen en esta etapa del desarrollo. Por esta razón, el objetivo de esta investigación se centra en la adolescencia, puesto que en esta etapa se generan múltiples cambios, los cuales afectan el sueño. A través de este trabajo y por medio de los resultados obtenidos, queremos aportar soluciones y potenciar o remediar la calidad del sueño en los estudiantes para mejorar así la atención, puesto que este proceso cognitivo, incide directamente en el aprendizaje.

Dentro de los procesos fisiológicos en el ser humano, el sueño juega un papel fundamental para el desarrollo de las funciones biológicas, dentro de las cuales está la relación con su entorno, por lo tanto, tener un sueño desfavorable, ya sea por su calidad o por la cantidad, puede modificar considerablemente el funcionamiento diurno de los adolescentes. Estas alteraciones se pueden manifestar a través del comportamiento, presentando dificultad en la atención o concentración, entre otras. Por lo que es importante investigar la calidad de sueño de los adolescentes y comprender así los factores que afectan el ciclo normal de sueño-vigilia para conocer sus efectos sobre la atención sostenida, dado que esta, permite el desarrollo de dos procesos fundamentales, la vigilancia y la concentración, dos aspectos que son de vital relevancia en el proceso del aprendizaje.

Para poder analizar la atención sostenida, utilizaremos el modelo neuropsicológico de Posner y Rafal, debido a que incluye todas las condiciones conocidas que involucra a la atención en relación con el aprendizaje. Según este modelo, la atención se constituye por cuatro componentes; la atención tónica, atención fásica, atención selectiva y atención sostenida, siendo esta última, el foco de investigación en relación con la calidad de sueño, porque en la actualidad, a pesar de que ambos procesos cognitivos son fundamentales para el aprendizaje, el número de investigaciones que relacionan ambos procesos, sobre todo en Chile, son escasos.

4. HIPÓTESIS

Estudiantes de tercer año medio en los colegios; Capellán Pascal de Viña del mar, Colegio Polivalente el Alborada de Puente Alto y el Liceo de Niñas de Rancagua, con mejor calidad de sueño poseen mejores niveles de atención sostenida.

5. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN.

¿De qué manera la calidad del sueño se relaciona con la atención sostenida en adolescentes que cursan tercer año medio en los colegios Capellán Pascal de Viña del Mar, Colegio Polivalente el Alborada de Puente Alto y el Liceo de Niñas de Rancagua, durante el año escolar 2022?

6. OBJETIVO GENERAL

Evaluar la relación entre la calidad del sueño y la atención sostenida en adolescentes de tercer año medio en los colegios; Capellán Pascal de Viña del mar, Colegio Polivalente el Alborada de Puente Alto y el Liceo de Niñas de Rancagua durante el año escolar 2022.

7. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Determinar la calidad de sueño de estudiantes que cursan tercer año medio en los colegios Capellán Pascal de Viña del mar, Colegio Polivalente el Alborada de Puente Alto y el Liceo de Niñas de Rancagua.

Conocer la capacidad de atención sostenida de estudiantes que cursan tercer año medio en los colegios Capellán Pascal de Viña del mar, Colegio Polivalente el Alborada de Puente Alto y el Liceo de Niñas de Rancagua.

Establecer la relación entre la calidad de sueño y la capacidad de atención sostenida de los estudiantes de tercer año medio en los colegios Capellán Pascal de Viña del mar, Colegio Polivalente el Alborada de Puente Alto y el Liceo de Niñas de Rancagua.

8. METODOLOGÍA

Esta investigación es un estudio tipo descriptivo correlacional, que busca en primer lugar, describir y caracterizar las variables calidad de sueño y atención sostenida, para posteriormente medirlas y comprobar nuestra hipótesis planteada, aplicando técnicas estadísticas, y de esta forma correlacionar y verificar el grado de relación existente entre ambas variables. Se utilizó el método mixto, de esta forma podremos lograr una perspectiva más amplia y profunda del estudio y así tener la posibilidad de obtener una percepción más integral, completa y holística de los resultados del estudio (Sampieri y Torres, 2018).

8.1. TEST PITTSBURGH SLEEP QUALITY INDEX (PSQI) PARA MEDIR SUEÑO

Para cumplir con el objetivo planteado, se utilizó el cuestionario Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI). Este cuestionario ha sido considerado como una de las herramientas más apropiadas para valorar de forma cuantitativa la calidad del sueño en una amplia variedad de poblaciones (García et al., 2013).

El PSQI fue desarrollado por el departamento de Psiquiatría de la Universidad de Pittsburgh en 1988. Este es un cuestionario que evalúa tanto aspectos cualitativos como cuantitativos de la calidad del sueño. Consta de 24 preguntas, de las cuales 19 deben ser respondidas por la persona que va a ser evaluada y 5 preguntas deben ser contestadas por la persona que duerme o comparte habitación con aquella que está siendo evaluada (en el caso eventual, que el evaluado no duerma solo).

En esta investigación, solo se utilizaron las 19 preguntas iniciales, suponiendo que todos los estudiantes duermen solos en su habitación. Estas preguntas miden lo siguiente: calidad subjetiva del sueño; latencia del sueño o tiempo en que la persona cree que tarda en dormirse; duración del sueño; eficiencia habitual del sueño o porcentaje de tiempo que el evaluado cree que está dormido sobre el tiempo total que permanece acostado; trastornos del sueño o alteraciones como el

frío, calor, nicturia, tos entre otras; uso de medicamentos para dormir o hipnóticos; disfunción diurna, presentándose como la facilidad de quedarse dormido mientras se realizan alguna actividad o como un mayor cansancio diurno.

A cada uno de estos ítems, se les asigna una puntuación que puede ir de 0 a 3, entendiendo que 0 significa no tener problemas al respecto, mientras que la puntuación 3 hace referencia a un problema grave. De la suma de los 7 componentes se obtiene la puntuación total que oscila de 0 a 21 puntos, a mayor puntuación peor calidad de sueño. El puntaje de corte que separa a buenos dormidores de malos dormidores es un valor menor a 5 para los primeros y mayor o igual a 5 para los segundos.

La versión validada al español de PSQI, demostró que tener en la población general, una consistencia interna (coeficiente alfa de Cronbach) de 0.81, con una sensibilidad de 88,63%, una especificidad de 74,99% y un valor predictivo positivo de 80,66% (García, 2013).

8.2. TEST EVALÚA 10 PARA MEDIR LA ATENCIÓN SOSTENIDA

De acuerdo con el instituto EOS Chile, la prueba Evalúa es una batería psicopedagógica creada por el Dr. Jesús García Vidal, destacado académico a nivel internacional y editado para Chile por esta misma institución, la cual es un organismo técnico de capacitaciones (OTEC).

Esta prueba está basada esencialmente en dos aspectos de evaluación, los cuales son:

- Aspecto cualitativo: Enfocada en los comportamientos y los procedimientos de los estudiantes, por lo que los datos arrojados en esta área serán utilizados para que el evaluador emita un juicio sobre el comportamiento de los evaluados.
- Aspecto cuantitativo: Se enfoca en aspectos diferentes y más concretos, dando principal atención a los resultados numéricos, enfocándose en los puntajes obtenidos en cada ítem de la evaluación. Esto permite evaluar parámetros más relacionados con el conocimiento y el razonamiento lógico que posee el estudiante.

La batería psicopedagógica Evalúa fue adaptada a las características necesarias de Chile y posee además baremos chilenos para el diagnóstico de Necesidades Educativas Especiales Transitorias (N.E.E.T.), tal como lo señala el Decreto 170, es decir, es una prueba validada para estudiantes en Chile. Mide capacidades generales cognitivas, como el razonamiento, la memoria, la atención y competencias específicas curriculares como la lectura, la escritura y aprendizajes matemáticos.

Se realiza por medio de un cuadernillo individual, destinado para cada estudiante, el cual contiene diferentes ítems para medir lo que se requiere. Cada uno de estos ítems tiene un tiempo específico destinado al desarrollo de cada tarea, que pueden variar desde los dos minutos hasta los veinte minutos como tiempo máximo en el desarrollo de una actividad.

El extracto de la batería Evalúa que se aplicó en esta ocasión, fue Evalúa número 10, Ítem de atención y concentración, ya que está destinado a estudiantes de 3º medio desde el segundo semestre. El ítem de atención y concentración consta de dos tareas. La primera tarea llamada errores de emparejamiento designa un tiempo de 2 minutos. Se observa un modelo de tabla a seguir desde el número 1 al número 8, cada número especifica un símbolo. Se presentan 68 ejercicios en el que deben marcar con una x los errores de emparejamiento que son aquellos símbolos que no corresponden al número observado en el modelo a seguir.

Figura 1.

Tabla de emparejamiento.

PAREJAS							
1	2	3	4	5	6	7	8
☪	☪	☪	F	F	☪	☪	☪

Fuente: Test EVALÚA 10.

La segunda tarea, llamada igual al modelo (figura 2), consta de 2 minutos y medio de aplicación, se presenta una figura modelo donde deberán marcar con una X la figuras igual al modelo. Cabe mencionar que al término del tiempo designado a cada tarea los estudiantes deberán dejar su lápiz sobre la mesa y levantar sus manos.

Figura 2.

Figura modelos

Fuente: Test EVALÚA 10.

Esta batería se aplicó a todos los estudiantes, a excepción de los estudiantes pertenecientes al programa de integración escolar, debido a que sus necesidades educativas o diagnósticos se caracterizan por escasez de atención, por lo que automáticamente nos arrojará un resultado bajo, sin tener que realizar una correlación con el sueño.

9. RESULTADOS

Se expondrán los resultados obtenidos de cada una de las variables y posteriormente, los resultados de las correlaciones entre la prueba índice de calidad de sueño de Pittsburg (PSQI), y los resultados de la prueba de atención y concentración, extraído de la batería Evalúa 10.

Tabla 1.

Comparación por variable, según la media, desviación estándar, puntajes mínimo y máximo de cada una de las variables analizadas

Variable	Media	Desviación	Mínimo	Máximo
Calidad de sueño	9	3,986787881	0	18
Nivel de atención	33,2	24,80136712	-60	78

Fuente: Elaboración propia.

9.1. TEST DE CALIDAD DE SUEÑO DE PITTSBURG

Respecto a la calidad del sueño evaluada mediante el índice de calidad de sueño de Pittsburg (PSQI), la puntuación total media fue de 9. Se encontró que el 74,6% de la muestra eran “malos dormidores”, lo que equivale a 150 estudiantes, frente al 25,3% que eran “buenos dormidores”, correspondiente a 51 estudiantes.

En la Figura 3 se expone la comparación entre la cantidad total de estudiantes, con el puntaje obtenido en el test PSQI.

Figura 3.

Comparación cantidad de estudiantes con el puntaje obtenido

Fuente: Elaboración propia.

Al analizar cada una de las áreas de la calidad del sueño que mide la prueba, los resultados fueron diversos. En la Tabla 2 se exponen las variables analizadas por el PSQI atendiendo a sus siete componentes.

Tabla 2.
Descripción de los componentes del Índice de calidad del sueño de Pittsburgh

Criterio	Clasificación	Total	Porcentaje
Calidad subjetiva de sueño	Muy buena	118	58,7%
	Bastante buena	24	11,9%
	Bastante mala	27	13,4%
	Muy mala	32	15,9%
Latencia de sueño	<15 minutos	43	21,3%
	16-30 minutos	70	34,8%
	31-60 minutos	48	23,8%
	>60 minutos	40	19,9%
Duración de sueño	Más de 7,1 horas	31	15,4%
	Entre 6 y 7 horas	105	52,2%
	Entre 5 y 5,9 horas	45	22,3%
	Menos de 5 horas	20	10%
Eficiencia habitual del sueño	>85%	102	50,7%
	75-84%	48	23,8%
	65-74%	28	14%
	<65%	23	11,4%
Perturbaciones del sueño	Ninguna vez en el último mes	4	2%
	Menos de una vez a la semana	106	52,7%
	Una o dos veces a la semana	83	41,2%
	Tres o más veces a la semana	8	4%
Utilización de medicamentos para dormir	Ninguna vez en el último mes	149	74,1%
	Menos de una vez a la semana	19	9,4%
	Una o dos veces a la semana	12	6%
	Tres o más veces a la semana	21	10,4%
Disfunción durante el día	Ninguna el último mes	10	5%
	Lleve disfunción	52	25,8%
	Moderada disfunción	85	42,2%
	Grave disfunción	54	26,8%

Fuente: Elaboración propia.

En relación con los resultados por establecimiento, el Liceo de Niñas de Rancagua obtuvo una puntuación media de 10. Se encontró que 74 estudiantes obtuvieron puntuaciones mayores a 5, lo que equivale a un 88% de la muestra, los que entran en la clasificación de “malos dormidores” frente a 10 estudiantes que obtuvieron una puntuación igual o menor a 5, clasificándose como “buenos dormidores, lo que representa al 12 % de la muestra.

9.2. TEST DE ATENCIÓN

Respecto a la atención sostenida, para obtener el puntaje final de cada estudiante, se realizó la corrección manual, utilizando el baremo chileno, con una media de 135,67 puntos y una desviación típica de 24,28. Estos valores utilizados, son los entregados por el manual Evalúa 10, versión 2.0. Una vez obtenidos los puntajes, se catalogan de acuerdo con la siguiente clasificación.

Tabla 3.
Clasificación del nivel de atención de acuerdo con el puntaje obtenido

Clasificación	Puntaje obtenido
Nivel alto	80 – 99
Nivel medio alto	60 – 79
Nivel medio	40 – 59
Nivel medio bajo	20 – 39
Nivel bajo	0 - 19

Fuente: Test EVALÚA 10.

Con relación a la atención sostenida evaluada mediante la prueba de atención y concentración de la batería evalúa 10, versión 2.0, la puntuación total media fue de 33. Se encontró que 48 estudiantes (23,9%), alcanzaron el nivel bajo, 70 estudiantes, (34,8%) alcanzaron el nivel medio bajo. En el nivel medio alto, un total de 28 estudiantes (13,9 %) alcanzó este nivel. Ningún estudiante de la muestra alcanzó el nivel alto de atención.

En la Figura 4 se expone la comparación entre la cantidad total de estudiantes con el puntaje obtenido en el test de atención en los tres colegios que participaron.

Figura 4.

Comparación entre la cantidad total de estudiantes en relación con el puntaje obtenido en el test de atención

Fuente: Elaboración propia.

9.3 CORRELACIÓN ENTRE CALIDAD DE SUEÑO Y NIVEL DE ATENCIÓN

Para realizar el análisis de correlación, se utilizó el IBM SPSS Statistic, versión 25 y Microsoft Excel. Para comprobar si la variable, calidad de sueño y el nivel de atención, tiene alguna relación entre sí, se utilizó IBM SPSS Statistic para realizar un gráfico de dispersión. Si bien, esta herramienta no entrega la información de correlación, permite visualizar si existe la posibilidad de que las variables estén relacionadas entre sí. En la figura 5 se muestran los resultados al relacionar las dos variables en estudio.

Figura 5.

Diagrama de dispersión simple con ajuste de puntaje calidad de sueño por puntaje nivel de atención.

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo con el gráfico de dispersión, se evidencia una nube de puntos aleatorios, lo que da un indicio que no hay una correlación lineal entre las variables Calidad de sueño y test de atención. Al trazar la línea de tendencia, se observa un leve aumento positivo, el que se muestra en la figura 6.

Figura 6.

Diagrama de dispersión simple con ajuste de puntaje calidad de sueño por puntaje nivel de atención y línea de tendencia.

Fuente: Elaboración propia.

El segundo paso del análisis fue calcular la covarianza, utilizando Excel. Esta herramienta permitió conocer en qué medida las dos variables varían de forma conjunta respecto a sus medias. El resultado final fue de 2,815400. Esto quiere decir que la covarianza es $2,81 > 0$ por lo tanto, existe una asociación positiva o creciente entre las variables. En otras palabras, el resultado se traduce en que a mejor calidad de sueño el nivel de atención es mejor, en términos de los puntajes finales obtenidos en las pruebas.

Por último, para poder conocer la relación estadística entre las dos variables de este estudio, se utilizó el coeficiente de Pearson. En este caso, se utilizó el programa SPSS para poder calcular el coeficiente de correlación de Pearson, el resultado se puede observar en la tabla 4.

Tabla 4.

Cálculos de coeficiente de correlación entre calidad de sueño y nivel de atención

Correlaciones			
		Puntaje total Sueño	Nivel de atención
Puntaje total calidad de sueño	Correlación de Pearson	1	0,029
	Sig. (bilateral)		0,687
	N	204	201
Nivel de atención	Correlación de Pearson	0,029	1
	Sig. (bilateral)	0,687	
	N	201	207

Fuente: Elaboración propia.

Se observa que el valor es de 0,029, es decir, el valor es cercano a cero, lo que indica que la relación entre las variables es casi nula de forma lineal.

10. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El sueño como la atención son dos procesos fundamentales en la vida de todo ser humano, en especial el sueño, puesto que, diversas evidencias han demostrado que tener un adecuado sueño permite que muchas funciones fisiológicas

del ser humano puedan desarrollarse de manera eficiente (Rivera, 2017). Es por ello, que al identificar factores que afectan tanto el sueño como la atención, nos permite predecir el desempeño de los estudiantes, no solo a nivel académico, sino que también en la vida diaria (Masalán, 2013). En este estudio, al correlacionar la calidad del sueño y la atención sostenida sobre estudiantes de tercer año medio, arrojó como resultados que: existe una relación positiva entre los puntajes de ambos test, es decir, que, si el puntaje del test PSQI para medir la calidad de sueño era bueno, el puntaje del test de la atención también demostraba mejora, y de acuerdo a la evidencia encontrada, mantener la atención sostenida en el tiempo, está relacionada con el proceso de aprendizaje y el éxito escolar (Flores, 2018) y si bien a medida que pasa el tiempo, la atención sostenida va disminuyendo (Bernabeu, 2017), la mala calidad del sueño es una de los principales factores que aceleran su disminución. (Flores, 2018). Esto permite considerar que aquellos estudiantes que perciben una buena calidad de sueño deberían mantener en el aula, una atención sostenida más duradera en el tiempo, que aquellos estudiantes que perciben tener una mala calidad de sueño. Pero, el análisis estadístico a través de una correlación lineal entre ambas variables, entregó un resultado contrario a lo esperado, arrojando una relación lineal casi nula entre ellas, por lo tanto, permite demostrar que no todos los estudiantes que perciben tener una mala calidad de sueño, presentan una mala atención sostenida en el aula, es decir, que la mala calidad de sueño, no alteró el sostenimiento atencional de todos los estudiantes de la misma manera, es más, en algunos de ellos, una mala calidad de sueño aumentó su la capacidad atencional sostenida, arrojando altos puntajes en la prueba desarrollada, lo cual, indicaría que la mala calidad de sueño podría tener efectos facilitadores sobre la capacidad atencional en algunos estudiantes o quizás, sea un indicativo del desarrollado de funciones compensatorias a nivel cerebral para poder enfrentar la mala calidad de sueño y desenvolverse en las funciones diarias de manera efectiva, dentro de las cuales está mantener la atención en el aula para lograr procesos de aprendizaje a pesar de tener este déficit en el sueño. Estos temas podrían ser considerados en futuras investigaciones para precisar mejor los mecanismos que tiene el cerebro frente a déficit o perturbaciones en funciones cognitivas. No debemos olvidar que la atención se divide en diferentes tipos, todas ellas requieren de un esfuerzo cognitivo diferente y cada una de ellas presenta una red neuronal distinta, las cuales se complementan para el desarrollo de la función cognitiva llamada atención, por lo tanto, la calidad de sueño puede afectar en mayor o menor medida a los diferentes tipos de atención y con los resultados de este estudio, la atención sostenida no sería una de las más afectada. Un estudio realizado por Fontana et al. (2014) muestra que la mala calidad de sueño tiene mayor repercusión sobre la atención selectiva y dividida. Ambos subprocesos presentan redes neuronales con mayor participación en la corteza prefrontal, en cambio la atención sostenida depende mayormente de redes neuronales ubicadas en regiones subcorticales (locus coeruleus, tálamo y regiones parietales, entre otras) aunque también depende de redes presentes a nivel de la corteza prefrontal pero en menor medida, por lo tanto, la mala calidad de sueño podría alterar mayormente la atención ejecutiva, las que principalmente están formadas por circuitos córtico-corticales, como es la atención selectiva y dividida que al sostenimiento atencional, la cual depende en mayor medida de circuitos córtico-subcorticales. Esto podría explicar con mayor claridad los resultados obtenidos en este estudio.

Respecto al desarrollo del estudio, éste logró cumplir con el objetivo general de investigación, el cual tenía como propósito evaluar la relación existente entre la calidad de sueño y la atención sostenida en adolescentes de tercer año medio en los colegios mencionados anteriormente. Los resultados y posteriores análisis realizados no permiten aceptar la hipótesis propuesta, debido a que se esperaba poder evidenciar que, a una mejor calidad de sueño de los estudiantes los niveles de atención sostenida serían altos.

En relación con el primer objetivo específico planteado, que pretendía determinar la calidad de sueño en los estudiantes de tercer año medio, a través del test de Calidad de sueño de Pittsburg, se observó que de los 201 estudiantes evaluados, 150 calificaron como malos dormidores, representando al 74% de la muestra y 51 estudiantes clasificaron como buenos dormidores (23%). En respuesta a lo obtenido, se puede determinar que la calidad de sueño de los adolescentes evaluados es bastante deficiente, clasificándolos, en términos generales, como malos dormidores. Estudios realizados por Fusz et al. (2022), Brautsch et al. (2023), Castiglione-Fontanellaz et al. (2023) entre otros, señalan que la mala calidad del sueño afecta principalmente a los adolescentes y adultos jóvenes y que actualmente el factor que más lo desencadena es el uso de herramientas tecnológicas, redes sociales y la falta de higiene de sueño, todos estos elementos desencadenan y aumentan la percepción de mala calidad de sueño, generando múltiples consecuencias, dentro de las cuales están los problemas emocionales, somnolencia y repercusiones negativas en el ámbito escolar. En consecuencia, es importante generar conciencia en los adolescentes sobre el sueño y lo trascendental de éste para desenvolverse en la vida diaria y responder de manera eficiente a cada uno de los requerimientos que hay que enfrentar, especialmente en el ámbito escolar. Es necesario que sean conscientes que no solo dormir una cantidad adecuada de horas de sueño es importante, sino que desarrollar hábitos y rutinas antes de dormir puede mejorar de manera considerable la calidad de sueño y con ello aumentar el bienestar y la salud en general.

Con respecto al segundo objetivo específico, que pretendía determinar la capacidad de atención sostenida en los estudiantes, los resultados arrojaron que 48 estudiantes (23,9%), se categorizaron como nivel bajo, mientras que 70 estudiantes (34,8 %) se categorizaron como medio bajo y 28 estudiantes (13,9 %) corresponden a un nivel medio alto en la prueba antes mencionada. Lo que nos permite clasificar a la muestra en términos generales en niveles bajos de atención. Cabe destacar que el nivel alto de atención no fue alcanzado por ninguno de los estudiantes de la muestra. Esto permite inferir que hay factores que influyen en el nivel atencional de los estudiantes, independiente del establecimiento donde estudian e interfieren en el logro de los niveles más altos de atención. Es importante que tanto los padres como los educadores, potencien el desarrollo de la atención desde temprana edad. Es relevante destacar que ningún estudiante alcanzó

puntajes dentro de la categoría alta en nivel de atención. Esto es una incógnita interesante de estudiar para futuras investigaciones y así aproximarse a mejorar procesos cognitivos fundamentales para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Algunos estudios como los realizados por Brandes-Aitken et al. (2019) relacionaron que el desarrollo de la atención, específicamente la atención sostenida tiene una positiva relación en el desarrollo de habilidades de la función ejecutiva y el control esforzado y la regulación emocional, todas, habilidades asociadas a la autorregulación, la cual es fundamental para enfrentar la etapa de la adolescencia y sobre todo en el ámbito escolar. Es por esto, que una estimulación integral para el desarrollo de la atención, entre la familia y establecimientos educacionales, es una herramienta poderosa a la hora de hablar de educación y aprendizaje.

Finalmente, el tercer objetivo de aprendizaje pretendía determinar la relación entre la calidad de sueño y la capacidad de atención sostenida, los resultados estadísticos fueron categóricos y no se encontró relación significativa entre ambas variables. Esto quedó en evidencia a través del gráfico de dispersión donde se muestra una nube de puntos aleatorios, indicando que no hay una correlación lineal entre las variables calidad de sueño y el test de atención sostenida. Sin embargo, no se descarta que pudiese existir otro tipo de relación no lineal.

Diversas investigaciones vinculadas a la relación de sueño y la atención sostenida no han sido concluyentes. Algunos estudios han encontrado que la mala calidad de sueño o un sueño deficiente e insuficiente no se asoció significativamente con la atención sostenida. Sin embargo, otros estudios, relacionados con el mismo objetivo han demostrado que los déficits de sueño se asociaron positivamente con la atención sostenida. Esto permite inferir que en temas de sueño y factores que afectan los procesos atencionales, aún falta mucho por investigar y descubrir. Los análisis de nuestra investigación indican que no existe una relación significativa de la calidad del sueño con la atención sostenida, lo que nos impulsa a seguir en la búsqueda de respuestas frente a estas variables.

Por último, se recomienda a la comunidad educativas promover estrategias dirigidas a mejorar los hábitos de sueño en la población estudiantil tanto de los colegios que fueron parte de este estudio como en los diversos establecimientos educacionales, debido que la calidad del sueño es importante y necesaria para un buen funcionamiento del organismo y en específico para el desarrollo de los procesos atencionales y de igual manera, potenciar el desarrollo de la atención, proceso cognitivo fundamental en la vida de todo ser humano.

11. BIBLIOGRAFÍA

- Abel, T., Havekes, R., Saletin, J. M., y Walker, M. (2013). Sleep, plasticity and memory from molecules to whole-brain networks. *Current Biology*, 23(17), 774-788.
- Aguilar-Farias, N., Toledo-Vargas, M., Miranda-Marquez, S., Cortinez-O’Ryan, A., Cristi-Montero, C., Rodriguez-Rodriguez, F., Martino-Fuentealba, P., Okely, A. D., & Del Pozo Cruz, B. (2020). Sociodemographic Predictors of Changes in Physical Activity, Screen Time, and Sleep among Toddlers and Preschoolers in Chile during the COVID-19 Pandemic. *International journal of environmental research and public health*, 18(1), 176. <https://doi.org/10.3390/ijerph18010176>.
- Bernabéu, E. (2017). La atención y la memoria como claves del proceso de aprendizaje. Aplicaciones para el entorno escolar. *ReiDoCrea*, 6(Monográfico), 16-23. [<http://hdl.handle.net/10481/47141>]
- Brandes-Aitken, A., Braren, S., Swingler, M., Voegtline, K., & Blair, C. (2019). Sustained attention in infancy: A foundation for the development of multiple aspects of self-regulation for children in poverty. *Journal of experimental child psychology*, 184, 192–209. <https://doi.org/10.1016/j.jecp.2019.04.006>
- Brautsch, L. A., Lund, L., Andersen, M. M., Jennum, P. J., Folker, A. P., & Andersen, S. (2023). Digital media use and sleep in late adolescence and young adulthood: A systematic review. *Sleep medicine reviews*, 68. <https://doi.org/10.1016/j.smrv.2022.101742>.
- Bugueño, M., Curihual, C., Olivares, P., Wallace, J., López-Alegría, F., Rivera-López, G., & Oyanedel, J. C. (2017). Calidad de sueño y rendimiento académico en alumnos de educación secundaria. *Revista médica de Chile*, 145(9), 1106-1114.
- Campión, R. S. y García, S. (2009). Noches online: un estudio sobre el uso nocturno de internet y el teléfono móvil por parte de jóvenes navarros y su influencia en el rendimiento escolar. *Cuadernos del Marqués de San Adrián: Revista de humanidades*, 1, 139-164.
- Castiglione-Fontanellaz, C. E. G., Schaufler, S., Wild, S., Hamann, C., Kaess, M., & Tarokh, L. (2023). Sleep regularity in healthy adolescents: Associations with sleep duration, sleep quality, and mental health. *Journal of sleep research*, 32(4), e13865. <https://doi.org/10.1111/jsr.13865>
- Flores, A., Bernal, A. N., & De la Serna Tuya, A. S. (2018). Revisión teórica del proceso de atención sostenida en la infancia y adolescencia. *Revista Chilena de Neuropsicología*, 1, 33-41.
- Fontana, S. A., Raimondi, W., & Rizzo, M. L. (2014). Calidad de sueño y atención selectiva en estudiantes universitarios: estudio descriptivo transversal. *Medwave*, 14(8), e6015. <https://doi.org/10.5867/medwave.2014.08.6015>.
- Fusz, K., Bencsik, V., Deák, A., Takács, K., Pakai, A., Oláh, A., & Somlai, E. (2022). Serdülők alvászminősége az internethasználattal összefüggésben. *Ideggyógyászati szemle*, 75(9-10), 317–324. <https://doi.org/10.18071/isz.75.0317>
- García, A., Angel, J. D., Borrani, J., Ramirez, C., & Valdez, P. (2021). Sleep deprivation effects on basic cognitive processes: which components of attention, working memory, and executive functions are more susceptible to the lack of sleep. *Sleep science*, 2, 107–118. <https://doi.org/10.5935/1984-0063.20200049>

- García, Eduardo, & Rodríguez, Cristina, & Díaz, Alicia, & Martín, Raquel, & Hernández, Sergio, & Jiménez, Juan E. (2012). Test de atención D2: Datos normativos y desarrollo evolutivo de la atención en educación primaria. *European Journal of Education and Psychology*, 5(1),93-106.<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=129324775008>
- García, J., González, D. y García, M. (2012). Bateria psicopedagógica evalúa 10 (manual, versión 2.0). Madrid: Instituto de orientación psicológica EOS.
- García, P. C., Miranda, F. R. H., Sandoval, Á. D., & García, M. L. (2013). Calidad del sueño según el Pittsburgh Sleep Quality Index en una muestra de pacientes recibiendo cuidados paliativos. *Medicina Paliativa*, 20(2), 44-48.
- García-Real, T. J., Losada-Puente, L., Vázquez Rodríguez, I., & Díaz-Román, T. M. (2020). Interrelación entre calidad, hábitos de sueño y ajuste escolar en adolescentes de un distrito urbano de Galicia. *Revista Española de Salud Pública*, 94.
- Ibáñez, J. L., Valladares, C., Torres, P., Flores, V., Molt, F., & Cortés, M. E. (2020). Sueño y sus Alteraciones Durante el Periodo de Pandemia en Chile: Estudio Transversal con Instrumentos Validados. 2020. In *Presentado en el LXXXV Congreso Chileno de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía (SONEPSYN)*.
- Instituto EOS Chile <https://www.institutoeos.com/> Información obtenida el 17 de junio de 2022
- Jiménez, B., & Lechuga, Y. A. (2019). La importancia del sueño en la vida cotidiana. *Contactos, Revista de Educación en Ciencias e Ingeniería*, 112, 61-68.
- Lo, J., Ong, J., Leong, R., Gooley, J. y Chee, M. (2016). Rendimiento cognitivo, somnolencia y estado de ánimo en adolescentes parcialmente privados de sueño: The Need for Sleep Study. *Sleep*, 39(3), 687–698. <https://doi.org/10.5665/sleep.5552>
- Pavlova, M., y Latreille, V. (2019). Trastornos del sueño. *The American Journal of Medicine*, 3, 292–299. <https://doi.org/10.1016/j.amjmed.2018.09.021>.
- Masalán, M., Sequeira Y., & Ortiz C. (2013). Sueño en escolares y adolescentes, su importancia y promoción a través de programas educativos: Education and behavioral approach programs. *Revista chilena de pediatría*, 84(5), 554–564. <https://doi.org/10.4067/s0370-41062013000500012>.
- Rivera, M., Camacho, J., Díaz, L., & Ramírez, (2017). Conservación de la atención a pesar de la privación de sueño en estudiantes de Psicología. *Revista de Psicología*, 1, 31-42.
- Sampieri, H., & Torres, C. (2018). Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta (1a ed.). New York: McGraw-Hill.
- Schwartz W., Klerman, E. (2019). Circadian Neurobiology and the Physiologic Regulation of Sleep and Wakefulness. *Neurol Clin*, 475-486.
- Valdez P. (2019). Circadian Rhythms in Attention. *The Yale journal of biology and medicine*, 92(1), 81–92
- Zapata-Lamana, R., Ibarra-Mora, J., Henriquez-Beltrán, M., Sepúlveda-Martin, S., Martínez-González, L., & Cigarroa, I. (2021). Aumento de horas de pantalla se asocia con un bajo rendimiento escolar. *Andes Pediátrica*, 4, 565-575. <https://doi.org/10.32641/andespediatr.v92i4.3317>